

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN

FORMATO DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

2024

Diligenciar en fuente Arial tamaño 11 a un espacio, eliminar el texto de referencia escrito en gris. No exceder más de 10 páginas guarde y envíe en formato PDF.

Título Proyecto:	Plasticidad neuronal: los cimientos de la memoria a largo plazo.	
Grupo investigación:	Alejandro Gutiérrez Patiño Alba Lucia Hernández Perdomo Luisa Fernanda Mediorreal Casallas Romel Alexander Mahecha Mendoza Paola Cristina Forero Roza Yessica Alejandra Martínez Eileen Marcela Ferro Vargas	
Línea de interés Grupo:	Neurociencia	
<p>Resumen del Proyecto de Investigación: La Plasticidad Neuronal como Base de la Memoria a Largo Plazo</p> <p>Este proyecto busca comprender cómo la plasticidad neuronal, la capacidad del cerebro para adaptarse y cambiar, puede potenciar la memoria a largo plazo en estudiantes de octavo grado. La memoria a largo plazo es crucial para el aprendizaje académico, y este proyecto busca estrategias para mejorarla utilizando la plasticidad neuronal.</p> <p>Se utilizará una metodología cualitativa para identificar los procesos de plasticidad neuronal y el contexto sociocultural de los estudiantes. Se realizarán entrevistas, grupos focales y se diseñará una cartilla pedagógica con ejercicios para estimular la plasticidad neuronal. Este estudio podría generar estrategias educativas novedosas para mejorar la memoria a largo plazo y el rendimiento académico de los estudiantes, con potencial impacto en su desarrollo cognitivo y bienestar emocional.</p> <p>Este proyecto tiene el potencial de transformar la forma en que se enseña y se aprende, promoviendo un aprendizaje más efectivo y duradero para todos los estudiantes. Los beneficios que tiene el llevar a cabo estos procesos de plasticidad neuronal se basan en mejorar el aprendizaje y la memoria, fomenta el desarrollo cognitivo, promover el bienestar emocional, variedad en los métodos de enseñanza</p>		

,actividades que fomenten la atención, aprendizaje basado en experiencias,retroalimentación efectiva

Un Enfoque Innovador: El estudio de la plasticidad neuronal representa un enfoque innovador para la educación, preparando a los estudiantes para el éxito en un mundo en constante cambio.

Conclusión:Este proyecto ofrece al Colegio De la Salle la oportunidad de transformar su enfoque educativo, creando un ambiente de aprendizaje más efectivo, estimulante y propicio para el desarrollo integral de sus estudiantes.

2. Planteamiento problema:

La memoria es una función cognitiva esencial para el aprendizaje, permitiendo a los estudiantes adquirir, retener y utilizar conocimientos. En el contexto educativo, potenciar la memoria a largo plazo es crucial para el éxito académico. La plasticidad neuronal, la capacidad del cerebro para reorganizarse y formar nuevas conexiones sinápticas en respuesta a la experiencia y el aprendizaje, se presenta como un mecanismo fundamental en este proceso. Sin embargo, a pesar del conocimiento creciente sobre la plasticidad neuronal, su aplicación práctica en contextos educativos específicos, como en estudiantes de octavo grado en el Colegio de la Salle en Bogotá, sigue siendo un área de estudio en desarrollo. Este planteamiento de problema explora cómo a través de la plasticidad neuronal se pueden potenciar los procesos de memoria en estos estudiantes, con el objetivo de identificar y comprender las actividades que estimulan estos procesos para mejorar la memoria a largo plazo.

Pregunta Investigación:

¿Cómo a través de la plasticidad neuronal se pueden potenciar procesos de memoria en estudiantes de octavo grado en el colegio de la Salle Bogotá ?

3. Justificación:

La plasticidad neuronal, que es la capacidad del cerebro para adaptarse y cambiar a lo largo del tiempo en respuesta a la experiencia, ofrece muchas oportunidades en la educación, particularmente para mejorar los procesos de memoria de los estudiantes de octavo grado. Esta propuesta es de gran importancia para el Colegio La Salle Bogotá debido a sus potenciales efectos en el rendimiento académico, el desarrollo cognitivo y el bienestar emocional de los estudiantes.

A continuación, detallaremos las razones y motivos que justifican esta propuesta, así como su interés, actualidad, proyección y beneficiarios potenciales.

Razones y motivos: El período de adolescencia de los estudiantes de octavo grado es fundamental para el desarrollo neuronal y la formación de habilidades cognitivas. La plasticidad neuronal puede cambiar la estructura y función del cerebro, mejorando la retención y recuperación de información. Las técnicas basadas en la plasticidad neuronal pueden ayudar a mejorar el aprendizaje y la consolidación de la memoria a largo plazo en el entorno educativo.

Intereses y repercusiones: La capacidad de esta propuesta para mejorar los resultados académicos de los estudiantes y promover un aprendizaje más efectivo y duradero es lo que interesa. Las consecuencias van más allá del ámbito académico y mejoran la motivación, la autoestima y la eficacia de los estudiantes. Además, se puede reducir el estrés asociado con el rendimiento académico al mejorar la memoria, lo que promueve un entorno escolar más saludable y estimulante.

Actualidad y proyección: El uso de la plasticidad neuronal para mejorar la memoria de los estudiantes está en consonancia con las tendencias pedagógicas más innovadoras en el mundo actual, marcado por avances constantes en neurociencia y educación. Esta propuesta está destinada a servir como una herramienta esencial para la búsqueda de métodos educativos más efectivos y centrados en el estudiante que se adapten a las necesidades y características individuales de cada estudiante.

Los beneficiarios y los efectos del problema son los siguientes:

Los estudiantes de octavo grado del Colegio La Salle Bogotá serían los principales beneficiarios de esta investigación y su aplicación práctica, ya que experimentaron mejoras significativas en su capacidad de memoria y aprendizaje.

Contar con herramientas y estrategias efectivas para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje también beneficiaría a los docentes y al personal educativo.

Una educación más eficiente y equitativa, con estudiantes mejor preparados para enfrentar los desafíos del mundo moderno, beneficiaría a la sociedad en general.

Por último, la propuesta del Colegio La Salle Bogotá para mejorar la memoria de los estudiantes de octavo grado a través de la plasticidad neuronal responde a una necesidad educativa específica y abre nuevas oportunidades para mejorar el rendimiento académico, el bienestar emocional y el desarrollo integral. Su aplicación tiene el potencial de cambiar la experiencia educativa y tener efectos positivos en el ambiente académico de los estudiantes del colegio.

4. Marco Teórico:

Comprender los mecanismos del aprendizaje y la memoria es esencial para mejorar las estrategias educativas. La plasticidad neuronal, la capacidad del cerebro para reorganizarse, y la neurobiología de la memoria, que estudia cómo se forman y consolidan los recuerdos, son fundamentales en este proceso. Este marco teórico explora estos conceptos y sus implicaciones educativas, proporcionando una base para optimizar el rendimiento académico en estudiantes de octavo grado.

Plasticidad Neuronal

La plasticidad neuronal, o neuroplasticidad, se refiere a la capacidad del cerebro para reorganizarse, tanto en estructura como en función, en respuesta a la experiencia y el aprendizaje. Este fenómeno es esencial para la adaptación cerebral y el desarrollo de nuevas habilidades y conocimientos. Implica la formación de nuevas conexiones sinápticas y la modificación de las existentes, permitiendo al cerebro responder de manera flexible a nuevos desafíos.

Kandel, Schwartz y Jessell (2013) destacan que la potenciación a largo plazo (LTP) y la depresión a largo plazo (LTD) son mecanismos clave de la plasticidad sináptica. La LTP es un proceso por el cual las sinapsis se fortalecen de manera duradera, mientras que la LTD es un proceso que reduce la eficacia sináptica. Ambos mecanismos son fundamentales para la consolidación de la memoria.

Voss, Thomas, Cisneros-Franco y Pilly (2017) señalan que la neurogénesis en adultos, especialmente en el hipocampo, es crucial para la plasticidad neuronal. La capacidad del cerebro para generar nuevas neuronas es vital para la adaptación cognitiva y la memoria. Factores como el ejercicio físico, el entorno enriquecido y el aprendizaje continuo pueden promover la neurogénesis y, por ende, la plasticidad

neuronal.

Neurobiología de la Memoria

La memoria es un proceso complejo que abarca la codificación, almacenamiento y recuperación de información. Desde una perspectiva neurobiológica, diferentes regiones del cerebro están implicadas en distintos tipos de memoria. Por ejemplo, el hipocampo es esencial para la memoria declarativa, que incluye la memoria episódica y semántica, mientras que los ganglios basales y el cerebelo están más involucrados en la memoria procedimental (Squire & Zola-Morgan, 2015).

La consolidación de la memoria, que transforma las memorias a corto plazo en memorias a largo plazo, implica cambios estructurales y funcionales en el cerebro. McGaugh (2000) describe cómo la consolidación de la memoria depende de la activación de ciertos neurotransmisores y hormonas durante y después del aprendizaje. La adrenalina y los glucocorticoides, por ejemplo, influyen en la consolidación de la memoria al actuar sobre la amígdala y otras estructuras cerebrales asociadas con las emociones.

Además, la plasticidad sináptica es crucial para la formación de memorias duraderas. Bliss y Collingridge (2013) explican cómo la LTP y la LTD en el hipocampo y otras áreas corticales son fundamentales para la memoria a largo plazo. La LTP fortalece las sinapsis activadas durante el aprendizaje, mientras que la LTD debilita las sinapsis no reforzadas, permitiendo que el cerebro se adapte continuamente a nuevas experiencias.

Relación entre Plasticidad Neuronal y Memoria

La interacción entre la plasticidad neuronal y los procesos de memoria es dinámica y bidireccional. La neuroplasticidad permite la adaptación cerebral necesaria para el aprendizaje y la formación de nuevos recuerdos, mientras que los procesos de memoria pueden influir en la reorganización sináptica.

Kandel (2001) señala que el aprendizaje y la memoria están directamente relacionados con la capacidad del cerebro para modificar la fuerza sináptica. La investigación ha demostrado que las experiencias de aprendizaje pueden inducir cambios duraderos en la estructura y función de las neuronas y las sinapsis, procesos esenciales para la memoria a largo plazo. La estimulación ambiental y el aprendizaje activo pueden potenciar estos procesos, sugiriendo que ciertas actividades educativas diseñadas para promover la plasticidad neuronal pueden mejorar la memoria y el rendimiento académico.

Implicaciones Educativas

La comprensión de la plasticidad neuronal y la neurobiología de la memoria tiene importantes implicaciones para la educación. Crear ambientes de aprendizaje enriquecidos, que incluyen actividades físicas, desafíos cognitivos y estimulación social, puede promover la neuroplasticidad y mejorar la memoria (Diamond, 2013). Además, estrategias pedagógicas que involucren la repetición, la práctica espaciada y el aprendizaje activo pueden aprovechar los mecanismos de LTP y LTD para consolidar mejor los conocimientos en la memoria a largo plazo (Brown, Roediger & McDaniel, 2014).

Conclusiones y recomendaciones: N.A.

A partir de los resultados encontrados en este proceso de investigación, esperamos que los hallazgos permitan la construcción de herramientas, como ejercicios de memoria y estimulación neuronal que de manera significativa potencien su memoria y aprendizaje. Como maestros consideramos que es

fundamental comprender el desarrollo cognitivo de los estudiantes, por eso esperamos concluir que la cartilla de alguna manera aporta a la transformación de sus procesos académicos y a su desarrollo personal.

5. Estado del Arte

El estudio "Mindfulness practice leads to increases in regional brain gray matter density" publicado en 2011 por Britta K. Hölzel y colaboradores, proporcionan una base importante para explorar cómo la plasticidad neuronal puede potenciar los procesos de memoria en estudiantes.

Este estudio científico se llevó a cabo con una muestra de 18 personas entre los 25 y 55 años, quienes participaron en intervenciones terapéuticas que incorporaron entrenamiento en meditación de atención plena. A través del análisis cerebral de resonancia magnética, se descubrió un aumento en la concentración de materia gris dentro del hipocampo izquierdo, una región del cerebro asociada con cambios en los procesos de aprendizaje y memoria, la regulación de las emociones, el procesamiento autorreferencial y la toma de perspectiva. Estos hallazgos sugieren que la práctica de mindfulness puede tener un impacto positivo en la estructura cerebral y, por lo tanto, en los procesos cognitivos relacionados con la memoria a largo plazo. Al comprender mejor cómo la plasticidad neuronal se relaciona con la práctica de mindfulness, podemos identificar y comprender las actividades que estimulan estos procesos y, en última instancia, desarrollar intervenciones efectivas para mejorar la memoria a largo plazo en estudiantes.

En el estudio "Neurociencias y Enseñanza de la Matemática", publicado en el 2010, por el Doctor José Antonio Fernández Bravo, presenta la estimulación en el funcionamiento del cerebro en el ejercicio académico es necesario para reconocer cuales son las partes que se activan en el aprendizaje. En este caso el profesor Fernández Bravo, que trabaja en el Centro de Enseñanza Superior Don Bosco Universidad Complutense de Madrid, expone la idea que al conocer las áreas del cerebro que se estimulan para el aprendizaje de las matemáticas nos ayudaría a mejorar las formas de asumir la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. En la relación del cerebro con el proceso de matematización se puede producir por los acoplamiento de Adaptación, Modelización, Resurgimiento.

Para la comprensión biológica del cerebro se debe entender que la actividad matemática se presenta, en mayor medida, en el lóbulo frontal y parietal del cerebro. Dentro del lóbulo parietal, se registra mayor consumo de energía con la actividad matemática en la región denominada surco intraparietal y en la región inferior. Parece ser que la región inferior parietal controla el pensamiento matemático y la capacidad cognitiva visual-espacial. Actualmente, se cree que las tareas complejas del procesamiento matemático se deben a la interacción simultánea de varios lóbulos del cerebro. La simple resolución de un problema en el que intervenga una operación aritmética requiere de habilidades verbales, espaciales, conceptuales, aritméticas, razonamiento. Como ejercicio investigativo el profesor Fernández Bravo nos deja la siguiente pregunta reflexiva. ¿Sabremos estimular convenientemente la provocación del proceso que interactúa en el cerebro para el aprendizaje de la matemática?

A manera de conclusión, el profesor nos recuerda que las investigaciones neurocientíficas nos dicen que cuanto más se repite una acción, más se aumenta la capacidad de recordar. Tendremos que reflexionar sobre las acciones que se realizan en la escuela para el aprendizaje de las matemáticas.

El Libro "Neural Plasticity and Memory: From Genes to Brain Imaging" aborda la relación entre la plasticidad cerebral y la formación, almacenamiento y recuperación de la memoria. Comienza discutiendo los fundamentos biológicos de la plasticidad neural, incluyendo los mecanismos moleculares y celulares

involucrados en la capacidad del cerebro para cambiar y adaptarse.

Luego, el artículo explora cómo estos procesos de plasticidad neural se relacionan con la formación y el mantenimiento de la memoria a nivel neural. Esto incluye discusiones sobre cómo las conexiones sinápticas entre neuronas cambian en respuesta a la experiencia y cómo estos cambios pueden facilitar la codificación y el almacenamiento de la información en el cerebro.

Además, examina cómo las técnicas de neuroimagen, como la resonancia magnética funcional (fMRI) y la tomografía por emisión de positrones (PET), se utilizan para investigar la relación entre la plasticidad cerebral y la memoria en humanos. Estas técnicas pueden proporcionar información sobre qué regiones del cerebro están activas durante la formación y recuperación de la memoria, así como cómo estas regiones pueden cambiar como resultado de la experiencia y el entrenamiento cognitivo.

En resumen, el libro en mención ofrece una visión integral de cómo la plasticidad cerebral contribuye a la memoria, desde los mecanismos moleculares hasta la actividad cerebral observable a través de técnicas de neuroimagen.

En la investigación *La Repercusión de la Plasticidad Cerebral en el Desarrollo Cognitivo de los estudiantes de séptimo año de educación básica de un Colegio de Ecuador, específicamente en ciudad de Babahoyo, perteneciente al cantón del mismo nombre, Provincia de Los Ríos*, en ella se pone de relevancia que la plasticidad cerebral es uno de los acontecimientos fundamentales en el desarrollo evolutivo del ser humano, y es fundamental en la edad escolar ya que en esa etapa, el niño comienza a experimentar cambios en su manera de pensar y de resolver los problemas.

Se concluye que la diversidad de actividades en el aula, estimula de tal forma que el cerebro lleva a grados de atención ajustados y pertinentes que permiten que sus procesos de aprendizaje sean óptimos y duraderos.

Squire, L. R., & Zola-Morgan, M. (1991). Memory, brain and behavior. *Oxford University Press*. La memoria y la plasticidad neuronal son esenciales en el desarrollo cognitivo de adolescentes de séptimo grado. Según Squire y Zola-Morgan (1991), la memoria se divide en declarativa (consciente) y no declarativa (inconsciente), cada una crucial en el aprendizaje escolar y el desarrollo de habilidades motoras. Durante la adolescencia, el cerebro exhibe una notable plasticidad, lo que facilita la adquisición de conocimientos y habilidades. Estrategias educativas que consideran ambos tipos de memoria pueden potenciar el aprendizaje efectivo, aprovechando la receptividad del cerebro adolescente a nuevas experiencias y optimizando su desarrollo cognitivo.

La investigación subraya la importancia de intervenir durante este período crítico para maximizar el potencial de aprendizaje de los estudiantes. Comprender cómo la memoria y la plasticidad neuronal funcionan en adolescentes es fundamental para diseñar programas educativos que promuevan tanto la retención de información como el desarrollo de habilidades prácticas, contribuyendo significativamente al éxito académico y personal en el séptimo grado.

6. Objetivo General

Comprender las actividades que estimulan los procesos de plasticidad neuronal para potenciar la memoria a largo plazo.

7. Objetivos Específicos:

- Identificar los procesos de plasticidad neuronal y contexto sociocultural de los estudiantes en el colegio de la Salle Bogotá
- Diseñar una cartilla como instrumento pedagógico para estudiantes de octavo grado.

8. Metodología:

Para alcanzar el objetivo general de comprender las actividades que estimulan los procesos de plasticidad neuronal para potenciar la memoria a largo plazo y los objetivos específicos de identificar los procesos de plasticidad neuronal y el contexto sociocultural de los estudiantes de octavo grado en el Colegio de la Salle Bogotá, así como diseñar un instrumento pedagógico con ejercicios para ejercitar la plasticidad neuronal, se emplea una metodología cualitativa. Este enfoque permitirá obtener una comprensión profunda y contextualizada del fenómeno de estudio a través de la recolección y análisis de datos cualitativos.

El proyecto se llevará a cabo en diferentes fases determinadas de la siguiente manera:

Fase 1: Revisión de Literatura y Marco Teórico

Se va a recopilar y analizar información existente sobre la plasticidad neuronal, la neurobiología de la memoria y las estrategias educativas que han demostrado ser efectivas en estimular estos procesos. Para ello se va a realizar una revisión exhaustiva de la literatura científica y educativa sobre plasticidad neuronal y memoria por medio de las plataformas PubMed, Google académico y se van a identificar los estudios previos, teorías y modelos que se puedan identificar sobre la pertinencia de la ejecución de la cartilla pedagógica.

Fase 2: Diagnóstico del Contexto Sociocultural y Neurobiológico

Se identificarán los procesos de plasticidad neuronal y el contexto sociocultural de los estudiantes de octavo grado en el Colegio de la Salle Bogotá. Para ello, se realizarán entrevistas en profundidad con estudiantes, profesores para entender el contexto sociocultural que envuelve esa población y por otro lado, se van a organizar grupos focales con estudiantes para explorar sus experiencias y percepciones sobre el aprendizaje y la memoria. Esta fase se desarrollará por medio de entrevistas semiestructuradas. Para analizar esta información se pretende usar un enfoque de codificación abierto y axial (utilizando software como NVivo).

Fase 3: Diseño de la Cartilla Pedagógica

Se va a diseñar una cartilla como instrumento pedagógico, con ejercicios que estimulen la plasticidad neuronal y potencien la memoria a largo plazo. Basados en los hallazgos de las fases anteriores, se pretende diseñar ejercicios específicos que promuevan la plasticidad neuronal en colaboración con expertos en neurociencia, educación y psicología para validar el contenido de la cartilla y finalmente se realizará un taller piloto con un pequeño grupo de estudiantes para obtener retroalimentación y ajustar el diseño de la cartilla.

9. Cronograma:									
FASE/ACTIVIDAD	Mes								
	2	3	4	7	8	9	10	12	
Conformación de grupos	X								
Discusión sobre temas a investigar	X	X							
Construcción de objetivos generales, específicos de acuerdo al producto acordado.			X						
Definición de tareas internas en la construcción del marco teórico				X	X				
Construcción grupal de la pregunta y planteamiento del problema y metodología a usar.	X	X	X						
Revisión de la literatura sobre plasticidad neuronal en relación con estudios escolares y su efecto en la memoria de los adolescentes.				X	X	X			
Identificar Los procesos de plasticidad neuronal en el contexto sociocultural en el que la muestra está inmerso.					X	X	X		
Con la documentación recogida diseñar el instrumento pedagógico Cartilla, con ejercicios enfocados a la estimulación de plasticidad neuronal.					X	X	X		
Entrega de la Cartilla									X
FASE	PRODUCTO								
Fase 1: Revisión de Literatura y Marco Teórico	Sobre los autores y documentos de estudio que servirán de soporte teórico sobre la plasticidad neuronal.								
Fase 2: Diagnóstico del Contexto Sociocultural y Neurobiológico	Consulta y aplicación de instrumentos, que nos ayuden a comprender la realidad de los estudiantes de octavo grado. Diseño y elaboración de los ejercicios que aportarán a la ejercitación de la plasticidad neuronal de los estudiantes.								
Fase 3: Diseño de la Cartilla Pedagógica	Realización de la cartilla.								
Semillero de investigación: Plasticidad neuronal: los cimientos de la memoria a largo plazo.									

11. Bibliografía:

- Bliss, T. V. P., & Collingridge, G. L. (2013). A synaptic model of memory: long-term potentiation in

the hippocampus. *Nature*, 361(6407), 31-39.

- Brown, P. C., Roediger, H. L., & McDaniel, M. A. (2014). *Make It Stick: The Science of Successful Learning*. Belknap Press.
- Diamond, A. (2013). Executive functions. *Annual Review of Psychology*, 64, 135-168.
- Hölzel, B. K., Carmody, J., Vangel, M., Congleton, C., Yerramsetti, S. M., Gard, T., & Lazar, S. W. (2011). Mindfulness practice leads to increases in regional brain gray matter density. *Psychiatry research: neuroimaging*, 191(1), 36-43.
- Kandel, E. R. (2001). The molecular biology of memory storage: a dialogue between genes and synapses. *Science*, 294(5544), 1030-1038.
- Kandel, E. R., Schwartz, J. H., & Jessell, T. M. (2013). *Principles of Neural Science* (5th ed.). McGraw-Hill.
- McGaugh, J. L. (2000). Memory—a century of consolidation. *Science*, 287(5451), 248-251.
- Squire, L. R., & Zola-Morgan, M. (1991). Memory, brain and memory systems. *Cold Spring Harbor Perspectives in Biology*, 7(3), a021667.
- Voss, P., Thomas, M. E., Cisneros-Franco, J. M., & Pilly, P. K. (2017). Dynamic brains and the changing rules of neuroplasticity: implications for learning and recovery. *Frontiers in Psychology*, 8, 1657.
- Bermúdez, M. J. (2022). La epistemología de Karl Popper y la pedagogía crítica de Paulo Freire: Dos perspectivas para pensar la educación. *Revista de Epistemología y Ciencias Sociales*, 7(7), 19-37. <https://revistas.unla.edu.ar/epistemologia/article/view/3955/1895>
- Hernández-Muela, S., Mulas, F., & Mattos, L. (2004). Plasticidad neuronal funcional. *Rev Neurol*, 38(1), 58-68.
- Loubon, C. O., & Franco, J. C. (2010). Neurofisiología del aprendizaje y la memoria: Plasticidad neuronal. *Archivos de medicina*, 6(1), 2.
- Cayambe Peñafiel, C. P. (2014). La repercusión de la plasticidad cerebral en el desarrollo cognitivo de los estudiantes del séptimo año de educación básica de la unidad educativa Eugenio Espejo del cantón Babahoyo-provincia de los ríos (Bachelor's thesis, Babahoyo: UTB, 2014).
- Bermúdez Rattoni, F. (2007). *Neural Plasticity and Memory: From Genes to Brain Imaging*. Taylor & Francis Group.

12. Presupuesto global de la propuesta por fuentes de financiación (En pesos)

Personal Científico	Link Cvlac	Área	Valor
Alejandro Gutiérrez Patiño			
Alba Lucia Hernández Perdomo			
Luisa Fernanda Mediorreal Casallas			
Romel Alexander Mahecha Mendoza			
Paola Cristina Forero Rozo			
Yessica Alejandra Martínez			
Eileen Marcela Ferro Vargas			
Software			
Materiales e insumos			
Salidas de campo			
Material bibliográfico			
Publicaciones			
Costo Total del Proyecto			\$

El proponente hace constar que la propuesta es de carácter inédito y cumple con las reglamentaciones respecto a derechos de autor y confidencialidad del Colegio De La Salle de Bogotá

Firma

Nombre Completo:

Correo Electrónico Institucional: